

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хамидов Хабибулло Хикматулла ўғли

ЎЗБЕКИСТОН-ФУҚАРОЛАР ИШТИРКИДА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИНИ

САРФЛАШДА ЯНГИ БОСҚИЧДА

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

2022/OKTABR